

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ КНИГ**Маматкулова Зарифахон Мухаммадсолиевна**

Ферганский региональный центр педагогических навыков, кафедра
педагогики и психологии, образовательные технологии

Доктор философии (PhD) в области педагогических наук, доцент

e-mail: gmamatkhonova@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В этой статье обсуждаются пути развития чтения, мышления и мышления учителей, интерес к общественно - политическим процессам, повышение уровня общественной активности, экономической, политической и правовой грамотности, необходимость более глубокого изучения национальной истории и культурного наследия. Рассматриваются возможности развития способности приобретать.

Ключевые слова: книга, чтение, интерес, активность, грамотность, наследие, потребность, рост, анализ, навыки, развитие, возможности.

ANNOTATION

This article discusses ways to develop reading, thinking and thinking of teachers, interest in socio-political processes, increasing the level of social activity, economic, political and legal literacy, the need for a deeper study of national history and cultural heritage. The possibilities of developing the "ability to acquire" are being considered.

Key words: book, reading, interest, activity, literacy, heritage, need, growth, analysis, skills, development, opportunities.

Введение. Развитие навыка чтения книг повышает уровень сознания и мышления, интерес к социально-политическим процессам, социальную активность, экономическую, политическую и правовую грамотность учителей. Это также усиливает потребность в более глубоком изучении

национальной истории и культурного наследия. Развивается способность глубоко понимать различные события, происходящие вокруг нас и в мире, анализировать эти процессы и правильно доносить их до окружающих.

Основные направления предвыборной программы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 4 декабря 2016 года [1] включали следующие вопросы: «Воспитание высокодуховных, независимо мыслящих, обладающих современными знаниями и профессиями молодых людей в духе национальных и универсальных ценностей, культивирование в сердцах нашей молодежи чувства любви и преданности Родине, повышение их интереса к чтению и дальнейшее совершенствование культуры чтения». Действительно, чтение книг играет важную роль в воспитании нового поколения с собственными мыслями, мировоззрением, современными знаниями и мышлением, в то время как учителя работают над собой, постоянно обогащают и расширяют свои методы обучения и осваивают современные технологии.

Чтение книги развивает у учителя сильное чувство ответственности за преподаваемый урок, творческий подход, свободное мышление и способность самостоятельно выражать собственный анализ и выводы. Чтение книги учителем создает в коллективе здоровую атмосферу для качественного образования, воспитания и творческого развития учеников, а также для эффективной работы педагогического персонала.

Чтение книги учителем координирует работу по обеспечению преемственности и последовательности образования, гуманизма и популяризации, научности и светской направленности в формировании образованных, всесторонне развитых, культурных личностей, в полной мере ощущающих свою ответственность перед семьей, обществом и государством.

В результате чтения книги учитель развивает такие качества, как анализ, оптимизация образования, систематизация, организация и

управление, умение давать рекомендации, чтение, обработка и усвоение информации.

Книга, наряду со своим влиянием на человеческую психику, учит каждого человека доброте, терпению, вере, настойчивости и, самое главное, тому, как выбрать правильный жизненный путь. Чтение книг прививает человеку чувство уважения к универсальным и национальным ценностям. Читая шедевры мировой литературы, учитель познает и усваивает жизнь и культуру других народов.

Чтение книг не только расширяет знания учителя о жизни, судьбе и опыте деятелей искусства, но и укрепляет его уверенность в будущем, а также способствует формированию различных выводов и принципов.

В развитии книжного чтения целесообразно обращать внимание на следующие рекомендации:

- обращаться к педагогической и психологической литературе для лучшего понимания и ясного представления о внутреннем опыте человека, его мыслях и стремлениях, а также о деятельности по самосовершенствованию.

- читать учебные книги, помогающие в работе учителя, формирующие, изменяющие и развивающие его отношение к окружающим, а также оказывающие влияние на общественное сознание.

- проводить беседы, встречи и презентации для эффективной организации учебно-воспитательной работы, направленной на всестороннее обучение молодого поколения основам научных знаний, формирование у них широкого мировоззрения и кругозора, а также духовно-нравственных качеств.

- Чтение книг формирует качества искреннего общения со слушателями, умение слушать, способность оказывать на них позитивное влияние, последовательное достижение профессионального роста,

повышение квалификации и демонстрацию своего внутреннего потенциала в профессиональной деятельности.

В этом случае критическое и творческое отношение к собственной деятельности, достижение профессионального и творческого сотрудничества, развитие трудовых навыков, искоренение негативных привычек, овладение позитивными качествами, выявление достижений и недостатков на основе анализа деятельности преподавателя, обогащение достижений и устранение недостатков, эффективная организация практических действий, стремление не повторять ошибок и недостатков, а также постоянный контроль за последовательным выполнением принятых решений имеют неотложное значение для развития общества.

Поэтому развитие профессионального чтения книг посредством следующих факторов способствует совершенствованию педагогического процесса:

- чтение книг повышает эффективность педагогического процесса, собственной трудовой деятельности;
- постоянное освоение актуальных знаний;
- осведомленность о передовых технологиях, методах и инструментах;
- эффективно применять новейшие достижения науки и техники в своей деятельности;
- повышение профессиональных навыков и квалификации посредством чтения книг;

Развитие навыков чтения книг представляет собой практическое действие учителя по поиску мер предотвращения и устранения негативных педагогических конфликтов. Разработаны содержание, методические рекомендации, методические методы и формы развития навыков чтения у учителя. Создана концепция и методология обучения и воспитания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Программа выборов Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 4 декабря 2016 г.

2. Абдуллаев А. Инновационные подходы к развитию профессиональной компетентности учителей. Ташкент: Издательство «Фан», 2020.

3. Чтение – движущая сила цветка мысли. – Т.: Библиотека. 2015. – 35 с.

4. Навой А. Фарход и Ширин. Библиотека WWW.Ziyouz.com. – 407 с. – 92 с.

5. Иноятлов У.И., Муслимов Н.А., Розиева Д.И., Усмонбоева М.Г. Педагогика.-Т.:2013.-243 с.-87 с.

6. Иноятлов У. Теория педагогических навыков и профессионального развития. Ташкент: НУР-ПРЕСС. 2019.

7. Материалы Международной научно-практической конференции. Профессиональное развитие педагогического персонала: проблемы и решения. Ташкент: ТДПУ. 2021.

8. Кадилова Л. Роль учителя в инновационном образовании и этапы развития. Журнал «Инновации в образовании», № 3, с. 21–27. 2020.